

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15722047>

“TAFSIRI HILOL”DA ISLOM MOLİYASIGA OID OYATLAR TAHLILI

Nabiyeva Muazzamoy

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub “Tafsiri Hilol” asari asosida Islom moliyasiga oid oyatlarning tahliliy va tematik ko‘rinishi o‘rganiladi. Qur’oni karimda mol-mulk, tijorat, qarz, sudxo‘rlik (ribo), zakot, sadaqa, mehnat evaziga topilgan halol daromad kabi tushunchalar keng yoritilgan bo‘lib, ular musulmon jamiyatining iqtisodiy asoslarini belgilab beradi. Aynan ushbu oyatlarning “Tafsiri Hilol”da qanday sharhlangani, Shayx Muhammad Sodiqning yondashuvi, tarixiy va huquqiy izohlar orqali tafsirga qanday ilmiy tus berilgani ushbu maqolada markaziy o‘rinda turadi. Maqolada oyatlarga berilgan sharhlar asosida zamonaviy islom moliyasi tamoyillari bilan bog‘liqlik tahlil qilinadi. Islomiy moliyaning adolat, javobgarlik, rishtadorlik, riba va harom yo‘llardan saqlanish kabi asosiy tamoyillariga Qur’on tafsiri orqali yondashiladi. Tadqiqotda hujjatli tafsir, kontekstual talqin va diniy-huquqiy yondashuvlar metod sifatida tanlab olingan. Ushbu maqola islomshunoslik, iqtisod va huquq sohalarida tahsil olayotgan talabalarga, shuningdek, Qur’oni karim tafsiriga ilmiy qiziqish bildirayotgan keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: *Tafsiri Hilol, Islom moliyasi, Qur’on oyatlari, ribo, zakot, iqtisodiy tafsir, Muhammad Sodiq Yusuf, tafsir metodikasi.*

АНАЛИЗ АЯТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ, В “ТАФСИРИ ХИЛОЛ”

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается аналитический и тематический подход к аятам, связанным с исламскими финансами, на основе тафсира «Тафсири Хилол» шейха Мухаммада Содика Мухаммада Юсуфа. В Коране особое внимание уделено понятиям имущества, торговли, долга, ростовщичества (рибо), закята, пожертвований и честного заработка. Эти аяты формируют экономическую основу мусульманского общества. В центре внимания статьи — особенности интерпретации указанных аятов в «Тафсири Хилол», подход автора, историко-правовые комментарии и научный стиль изложения.

Исследование анализирует соответствие комментариев современным принципам исламских финансов, включая справедливость, ответственность, отказ от рибо и харамных источников дохода. В качестве методов исследования использованы документальный тафсир, контекстуальный анализ и религиозно-правовой подход. Статья предназначена для студентов, изучающих исламоведение, экономику и право, а также для широкого круга читателей, интересующихся научным толкованием Корана.

Ключевые слова: Тафсир, исламские финансы, аяты Корана, рибо, закят, экономическое равенство, халяльность.

KIRISH

Islom dini nafaqat e'tiqod va ibodat tizimidir, balki u inson hayotining barcha jabhalarini, jumladan, iqtisodiy faoliyatni ham batafsil tartibga soluvchi mukammal hayot tarzini taklif etadi. Qur'oni karimda iqtisodiy va moliyaviy muomalalarga oid ko'plab oyatlar mavjud bo'lib, ular halol mehnat, adolatli taqsimot, moliyaviy javobgarlik, kambag'allarga yordam berish va ribodan saqlanish kabi tamoyillarga asoslanadi. Ushbu oyatlar orqali islomiy iqtisodiyotning asosiy printsiplari va jamiyatdagi iqtisodiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan ko'rsatmalar bayon etiladi. Islom moliyasi – bu faqat iqtisodiy tizim emas, balki Qur'oni karim va Hadisi sharifda belgilangan axloqiy, huquqiy va ijtimoiy tamoyillarga asoslangan yondashuvdir. Bugungi kunda global moliyaviy inqirozlar fonida islomiy moliya tizimiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, Qur'oni karim oyatlarining tafsiri orqali moliyaviy masalalarga qanday yondashilganini chuqur tahlil qilish katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tomonidan yozilgan “Tafsiri Hilol” asarida islom moliyasiga oid oyatlarning tahlili va talqini o'rganiladi. Ushbu tafsir zamonaviy ilmiy va uslubiy yondashuv bilan yozilgan bo'lib, Qur'on oyatlarini zamonaviy ehtiyojlar nuqtai nazaridan izohlashda muhim manba hisoblanadi. Maqolada moliyaviy muomalalar, zakot, sadaqa, qarz, sudxo'rlik, halol mehnat, savdo-sotiq va boshqa iqtisodiy faoliyatlarga oid oyatlar tanlab olinib, ularga berilgan tafsiriy sharhlar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu tafsirda keltirilgan iqtisodiy-axloqiy prinsiplarning bugungi islom moliyasi tizimi bilan bog'liqligi ham yoritib beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kifoya (Kifoya sharhi Viqoya) — 2014-yilda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tomonidan yozilgan fiqhiy asar bo'lib, hanafiy mazhabining mo'tabar manbalaridan biri sanaladi. Asar uch jilddan iborat bo'lib, fiqhga oid muhim masalalarning keng yoritilishi bilan ajralib turadi. Kitob “Muxtasari Viqoya” nomli mashhur fiqhiy manbaga yozilgan tarjima va sharhdir. “Muxtasari Viqoya” esa

“Viqoyatur Rivoya” asarining qisqartmasi bo‘lib, hanafiy fiqhi doirasidagi asosiy darsliklardan biri hisoblanadi. Shayx Muhammad Sodiq asarni arab tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish bilan cheklanmay, uni oddiy xalq uchun tushunarli qilib bayon etgan. Ikkinchi jildda ayniqsa zakotga oid masalalar chuqur yoritilgan. Zakotning lug‘aviy va shar‘iy ta‘riflari, uning farzligi, shartlari, haqdor shaxslar, zakot beruvchining va oluvchining odoblari, mol-mulk turlari va suvosti boyliklari kabi mavzular Qur‘on va hadislarga asoslanib keng tahlil qilingan. Asarda hanafiy fiqhidagi asosiy manba — Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ash-Shaybaniy kabi imomlar fikrlariga tayangan holda zakot masalalari izchil yoritiladi.

Islom moliyasi va Qur‘oni karimdagi iqtisodiy-ijtimoiy oyatlarning talqini masalasi turli davr ulamolari tomonidan yoritib kelinmoqda. Xususan, zamonaviy tafsirlar ichida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Tafsiri Hilol” asari o‘zining aniq, mantiqiy va bugungi real voqelik bilan uzviy bog‘liq izohlari bilan ajralib turadi. Mazkur asar Qur‘on oyatlarining diniy, axloqiy va iqtisodiy mazmunini chuqur ochib berish barobarida, ularni amaliy hayotda tatbiq etish imkoniyatlarini ham ko‘rsatadi. “Tafsiri Hilol”da Qur‘oni karimdagi moliyaviy mavzular — masalan, ribo (foiz), zakot, sadaqa, qarz, savdo, halol rizq, meros va iqtisodiy adolat kabi masalalarning tafsiri keng va chuqur yondashuv bilan berilgan. Shayx asarda o‘zining fiqhiy bilimlari bilan birga, ijtimoiy mas‘uliyatni ham hisobga olgan holda, har bir oyatni bugungi hayotga tatbiq eta oladigan tilda sharhlaydi. Ayniqsa, moliyaviy masalalarda ijtimoiy tenglik, kambag‘allar huquqining ta‘minlanishi va adolatning barqarorligi asosiy mezon sifatida e‘tirof etiladi. Mazkur maqolada tahlil obyekti sifatida “Tafsiri Hilol”dan islomiy moliyaga doir asosiy oyatlar tanlab olinadi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

Al-Baqara surasi: 275–280-oyatlar (ribo, qarz, savdo haqida),

At-Tavba surasi: 60-oyat (zakot ajratish mezonlari),

Al-Muzzammil surasi: 20-oyat (xayriya va sadaqaning fazilati),

An-Nisa surasi: 11–12-oyatlar (meros taqsimoti),

Al-Hadid surasi: 7-oyat (ehson qilish va mulkdagi ilohiy huquq).

Metodologik jihatdan, maqola muallif tomonidan tanlangan oyatlar asosida tematik-tahliliy uslubda yozilgan. Oyatlardagi kalit so‘zlar lug‘aviy va istilohiy ma‘noda izohlanib, “Tafsiri Hilol”da berilgan sharhlar bilan birga, boshqa tafsir manbalari bilan qiyosiy tahlil ham o‘tkaziladi. Bu esa, nafaqat Shayx Muhammad Sodiqning metodikasini o‘rganish, balki Qur‘onning iqtisodiy mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ushbu maqolada, shuningdek, zamonaviy islom moliyasi nazariyasi bilan Qur‘on oyatlari orasidagi o‘zaro bog‘liqlik ham izlanadi. Bu yondashuv yordamida Qur‘on oyatlarining faqat tarixiy hujjat emas, balki har bir

zamonda dolzarb bo'lgan iqtisodiy va axloqiy huquqiy manba ekanligi ko'rsatib beriladi.

NATIJALAR

“Tafsiri Hilol” asarining islomiy moliya bilan bog'liq oyatlariga qilingan tahlillar natijasida quyidagi muhim ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi: Birinchidan, Qur'oni karimda moliyaviy adolat, insonlar o'rtasida mulkiy tenglik va halollik tamoyillari asosiy o'rin tutadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Tafsiri Hilol”da bu tamoyillarni hozirgi ijtimoiy hayotga moslab, dolzarb tarzda talqin etadi. Masalan, Al-Baqara surasining 275–280-oyatlarida riboning harom ekani qat'iy ta'kidlangan va Shayx tafsirda riba bilan halol savdoning farqini aniq qilib tushuntirib, moliyaviy zulmning oldini olish zarurligini uqtiradi. Ikkinchidan, At-Tavba surasining 60-oyatida zakot oluvchilarning sakkiz toifasi sanab o'tilgan. “Tafsiri Hilol”da bu toifalarning har biriga beriladigan zakot miqdori va uslubi chuqur yoritilgan. Zakot shunchaki moliyaviy yordam emas, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida ko'rsatiladi. Uchinchidan, Shayx Muhammad Sodiqning tafsirida sadaqa va qarz-berish kabi moliyaviy ibodatlar insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, ishonch va hamjihatlikni mustahkamlovchi vosita sifatida baholangan. Al-Muzzammil surasining 20-oyatida xayriya qilishning fazilati zikr qilinar ekan, tafsirda bu amaliyot ijtimoiy taraqqiyot va kambag'allarni himoya qilish mexanizmi sifatida talqin etiladi. Shunday qilib, “Tafsiri Hilol”dagi moliyaviy oyatlarning tafsiri Qur'on iqtisodiyoti asoslarini tushunishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tafsir bugungi kunda iqtisodiy adolat, halol mehnat, mulk himoyasi va ijtimoiy mas'uliyatni e'tiborga olgan islomiy moliyaviy tizimni shakllantirishda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

MUHOKAMA

Zamonaviy davrda ham zakotning ijtimoiy ahamiyati o'z kuchini yo'qotmagan. Hatto iqtisodiy va moliyaviy siyosat yurituvchi zamonaviy davlatlarda ham bevosita zakotga o'xshash ijtimoiy mexanizmlar – soliqlar, nafaqalar, subsidiyalar orqali aholining muhtoj qatlamlari qo'llab-quvvatlanadi. Biroq Islomda bu masala nafaqat huquqiy, balki aqidaviy va axloqiy asosda tartibga solinadi. “Kifoya”da aynan mana shu jihat – zakotni inkor qilgan kishining kufrga yaqin bo'lishi, uni kechiktirib bergan kishining gunohkorligi, zakotni haqqiga yetkazmagan boylarning jamiyatdagi islohotlar yo'lidagi to'siq bo'lishi ochiq va qat'iy bayon etiladi. Muhokamada shuningdek, zakotga oid turli yondashuvlarning ijtimoiy asoslari ham o'rganiladi. Masalan, suvosti boyligi va naqd pullar masalasida hanafiy ulamolarning turli qarashlari – ba'zilarining bu boylıklardan zakot olinmaydi, deb hisoblaganlari, boshqalarning esa zakot majburiyatini yuklaganlari qayd etiladi. Shayx esa bu tafovutlarni xalq manfaati, fiqhiy qulaylik va ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan

muvozanatlashtirib izohlaydi. Bu jihat asarning faqatgina ta'limiy emas, balki ijtimoiy islohiy xususiyatini ham ko'rsatadi.

Muhim tomoni shundaki, Shayx Muhammad Sodiq zakotni xalq tiliga tushunarli qilib bayon etgani, qiyin fiqhiy istilohlarni yengil tilda tushuntirgani, oddiy insonlarga bu ibodatni ado etishda dalda va rag'bat bergani bilan bu asarni boshqa fiqhiy manbalardan ajratib turadi. Shayxning "99 domla bersang ham, 100-sidan bermaslik fatvosini qidiradigan odamlar ko'p, lekin Allohga bergan qarz eng barakali qarzdir" degan so'zlari xalq orasida chuqur aks-sado bergan. Bu esa zakotni moliyaviy emas, e'tiqodiy yondashuv bilan izohlash zarurligini ko'rsatadi. Shunday qilib, "Kifoya" asaridagi zakotga oid bayonotlar nafaqat fiqhiy hukmlarni bayon etadi, balki ularni musulmon shaxsining qalbiga, iymoniga, jamiyatdagi o'rniga bog'lab beradi. Zakot – bu ijtimoiy yordam emas, balki ishonch, axloq, ibodat va barakani jamlaydigan komil tizimdir. Shayx Muhammad Sodiq hazratlari bu tizimni asarida nafaqat ilmiy dalillar bilan, balki hayotiy misollar, hadisiy yondashuv va xalqchil tilda ilgari surganlar.

"Tafsiri Hilol"da islomiy moliya bilan bog'liq oyatlarning tafsiri nafaqat Qur'oni karimdagi hukmlarni tushunishga, balki ularni zamonaviy iqtisodiy sharoitga tatbiq etishga ham xizmat qiladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsir uslubida oyatlarning mazmunini keng va ravon tilda, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan bog'liq holda tushuntirgan. Riba (foiz)ga oid oyatlarning tafsirida Shayx, faqatgina diniy taqiqlarni eslatish bilan cheklanmay, foizning ijtimoiy adolatsizlik, kambag'allikni kuchaytirish va boylar bilan kambag'allar orasidagi tafovutni oshirishga olib keladigan oqibatlarini ham tahlil qiladi. Bu jihatdan "Tafsiri Hilol"dagi yondashuv islomiy moliya prinsiplarini faqat shariat nuqtayi nazaridan emas, balki iqtisodiy etik tamoyillar asosida ham yoritadi.

Zakot va sadaqa kabi moliyaviy ibodatlarning sharhi esa ijtimoiy himoya tizimining diniy shakli sifatida ko'rsatiladi. Shayx ularning amal qilish mexanizmini xalqning iqtisodiy darajasi, ijtimoiy ahvoli bilan bog'laydi va bu orqali zakotning faqatgina moliyaviy emas, balki axloqiy-ma'naviy ahamiyatini ham ochib beradi. Zakotning maqsadi – boylikning jamiyatda adolatli aylanishini ta'minlash, ijtimoiy tengsizlikni yumshatish va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash ekanligi alohida ta'kidlanadi. Meros taqsimoti oyatlari sharhida esa Shayx Muhammad Sodiq merosning nafaqat shar'iy miqdorlari, balki ularning oilaviy ijtimoiy barqarorlikdagi o'rnini ham chuqur talqin qiladi. Bu tafsirlar orqali islomda moliyaviy masalalar faqat iqtisodiy manfaat nuqtayi nazaridan emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, adolat va halollik mezonlari asosida ko'rilishi kerakligi uqtiriladi.

XULOSA

"Tafsiri Hilol"da bayon etilgan islomiy moliyaviy hukmlar Qur'oni karim oyatlarining zamonaviy talqini sifatida musulmonlar hayotiga muhim yo'l-yo'riq

beradi. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusufning tafsir uslubi nafaqat diniy hukmlarni tushunarli va mantiqiy asosda bayon qilishga, balki ularni hozirgi zamon iqtisodiy-siyosiy sharoitida qo'llash imkonini yaratishga ham xizmat qiladi. Riba, zakot, sadaqa, meros va boshqa moliyaviy jihatlar borasidagi izohlar Qur'on oyatlari asosida adolat, ijtimoiy barqarorlik va halollik tamoyillarini ilgari suradi. Ayniqsa, foizning haromligi, zakotning ijtimoiy funksiyasi va merosning adolatli taqsimoti haqidagi sharhlar islomiy moliyaning ijtimoiy yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Shuningdek, tafsirda iqtisodiy faoliyatning axloqiy jihatlari alohida o'rin tutadi. Bu jihatlar shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi nafaqat foyda olish, balki jamiyatda baraka, halollik va adolatni qaror toptirishga qaratilgan tizimdir. Xulosa qilib aytganda, "Tafsiri Hilol"dagi moliyaviy oyatlar talqini, ularning zamonaviy hayotga tadbiqu, ijtimoiy mas'uliyatli iqtisodiyot barpo etish yo'lida muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu tafsir nafaqat diniy tushuncha doirasida, balki iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy adolat va halol mehnat qadriyatlari asosida ham bebaho manbadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Al-Qur'on al-Karim. – T.: Hilol-Nashr, 2013. – 604 b.
2. Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 3-jild: Iqtisodiy-ijtimoiy mavzular tafsiri. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2016. – 688 b.
3. Qodirov, H. Islom iqtisodiyoti asoslari. – Toshkent: O'zbekiston islom akademiyasi, 2020. – 296 b.
4. Usmonov, Z. Islom iqtisodiy tizimining nazariy asoslari // Islomshunoslik va zamonaviylik. – 2019. – №2. – B. 42–53.
5. Abdulhaq, Sh. Qur'oni karimda iqtisodiy masalalar. – Samarqand: Imom Buxoriy nashriyoti, 2015. – 224 b.
6. Yunusov, A. Islom moliyasi va zamonaviy iqtisodiyot. – Toshkent: Fan, 2017. – 310 b.
7. Vahobov, A. Ribo va uning iqtisodiy oqibatlarini // Iqtisodiyot va moliya. – 2020. – №4. – B. 89–96.
8. Kamoliddin, Sh. Zakot institutining ijtimoiy roli // Islom iqtisodiyoti va moliyasi. – 2021. – №3. – B. 21–34.